

СТРАТЕГУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Стратегічний розвиток аграрного сектору регіону в умовах глобальної конкуренції, кліматичних обмежень і технологічних змін потребує переходу від фрагментарної державної підтримки до системного стратегування, побудованого на багатовимірній моделі агрополітики. На сучасному етапі аграрний сектор виконує не лише виробничу, але й соціальну, просторову, інноваційну та експортну функції, тому стратегія його розвитку повинна виходити за межі суто агротехнічного підходу та охоплювати повний цикл формування доданої вартості – від землекористування й виробництва до переробки, логістики та експорту [1].

Регіональний рівень виступає найбільш придатним для стратегування, оскільки саме тут концентруються ресурси (земля, вода, трудові ресурси), інфраструктура (елеватори, переробні підприємства, транспортні вузли), а також інституції, здатні забезпечити інтеграцію бізнесу, науки та громад. Відтак стратегія розвитку аграрного сектору має спиратися не на галузеву підтримку «сільського господарства», а на формування аграрної екосистеми, де виробництво, інновації та торгівля взаємодіють у єдиній структурі.

Одним із базових кроків стратегування є визначення векторів розвитку, які охоплюють технологічний, економічний, соціальний та логістичний виміри. Узагальнення таких напрямів подано в табл. 1.

Таблиця 1**Стратегічні вектори розвитку аграрного сектору регіону***

Вектор розвитку	Зміст	Очікуваний ефект
Технологічна модернізація	Точне землеробство, дрони, сенсорні системи, біотехнології	Зростання врожайності, зниження собівартості
Поглиблення переробки	Виробництво інгредієнтів, протеїнів, біоматеріалів, агрохімії	Перехід від сировинної до високовартісної моделі
Логістична інтеграція	Хаби, залізничні термінали, елеватори, річкові порти	Зниження витрат транспортування, експортна стійкість
Кооперація та кластеризація	Агрокластери, сервісні кооперативи, спільна техніка	Ефект масштабу, кращі умови кредитування
Людський капітал і освіта	Аграрні STEM-програми, дуальна освіта, цифрові агрокампуси	Підготовка кадрів для технологічного агросектору

* Побудовано на основі [2].

Значущим фактором стратегічної трансформації є цифровізація. Вона дозволяє перейти від реактивного до прогностного управління: моделювати врожайність, планувати використання води, відстежувати логістичні ланцюги, а також здійснювати моніторинг земельних ресурсів на основі супутникових даних. За оцінками міжнародних досліджень, регіони з високим рівнем цифровізації агровиробництва отримують на 15–20% вищу урожайність при одночасному зниженні операційних витрат [3].

У стратегуванні особливу роль відіграє структура ланцюга доданої вартості. Відмінність між регіоном-виробником сировини та регіоном-виробником кінцевого продукту визначає рівень доходів, зайнятості та інвестиційної привабливості. У табл. 2 показано, як змінюється економічний результат залежно від етапу аграрного ланцюга.

Таблиця 2

Структура формування доданої вартості в аграрному секторі*

Ланка процесу	Частка доданої вартості у кінцевій ціні продукту	Типові стейкхолдери регіону
Первинне виробництво (зерно, олійні)	8–15%	Фермерські господарства, агрохолдинги
Первинна переробка (олія, борошно)	18–30%	Олійно-екстракційні заводи, млини
Глибока переробка (протеїнові концентрати, крохмаль, біополімери)	35–55%	Харчові, біотехнологічні підприємства
Інноваційна продукція (харчові інгредієнти, нутріцевтики)	60–75%	Науково-дослідні компанії, кластери харчових технологій

* Побудовано на основі [1–2].

Як свідчить структура доданої вартості, стратегія регіону, орієнтована лише на сировинне виробництво, не забезпечує стійкого соціально-економічного ефекту. Відтак стратегічна мета – не просто «збільшувати обсяги виробництва», а розширювати присутність у ланках із більшою капіталізацією, де формується основний прибуток, податки та інновації.

Важливим елементом стратегування є інституційна узгодженість: аграрна політика не може існувати окремо від логістичної, екологічної, інвестиційної та освітньої політик. Без створення регіональних агрохабів, програм агрострахування, підтримки фермерської кооперації та аграрної науки – стратегія залишається декларативною.

Разом із тим існує низка викликів: деградація ґрунтів, кліматичні ризики, скорочення трудових ресурсів, воєнне пошкодження інфраструктури, висока залежність від світових цін. Саме тому стратегування повинне включати не лише економічні, а й екологічні, демографічні та безпекові параметри.

У підсумку стратегування аграрного сектору регіону є не галузевою програмою, а процесом побудови нової економічної архітектури, у якій зростання базується на технологічності, переробці, логістиці та людському капіталі. Перехід від «виробництва сировини» до «економіки аграрної доданої вартості» – головна умова стійкості регіонального розвитку.

Література:

1. FAO Strategic Framework 2022–31: For Better Production, Better Nutrition, a Better Environment, and a Better Life – Leaving No One Behind. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. URL: <https://www.fao.org/strategic-framework/en/>
2. OECD-FAO Agricultural Outlook 2023–2032. Paris: OECD Publishing, 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/2023/07/oecd-fao-agricultural-outlook-2023-2032_859ba0c2.html.

3. Digital Agriculture: The Future of Farming in the Digital Age. Washington, DC: World Bank Group, 2021. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/627141603284799384/digital-agriculture-the-future-of-farming-in-the-digital-age>.